

ЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ ВОСПИТАНИИ И СПОРТЕ

Кокандский государственный педагогический институт

Доцент кафедры спортивных и подвижных игр

Якубжонов Икром Акрамжонович

Кокандский государственный педагогический институт

Старший преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр

Муйдинов Иқболжон Абдухамидович

Кокандский государственный педагогический институт

Старший преподаватель кафедры спортивных и подвижных игр

Хамракулов Тулқин Тохирович

Аннотация. Управление физической культурой и спортом как специальная учебная и научная дисциплина является составной частью социально-педагогических наук. Он изучает основное внимание при проведении комплексных реформ воспитанию подрастающего поколения, которое является фундаментом нашего будущего. В пути проведения массовых оздоровительных физкультурно-спортивных мероприятий, организуемых среди населения, непосредственно служит воспитанию специалистов в этой области.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, системы управления, методы управления, маркетинг, мероприятия, спортивные организации, комплексный реформ.

Сегодня главной целью системы образования является формирование гармоничной личности этого созревание. Формирование таких личностей в системе образования зависит от учебных занятий, проводимых по предметам. В том числе, с момента обретения независимости в нашей стране были созданы физкультурно оздоровительные и внимание к спорту возросло,

внимание нашего правительства также была направлена на коренное реформирование физического воспитания.

Основное внимание при проведении комплексных реформ воспитанию подрастающего поколения, которое является фундаментом нашего будущего. Возраст, выросший с первых дней независимости сделать поколение гармонично развитым как духовно, так и физически, большое внимание уделялось воспитанию. Это виды деятельности, широко используются в физической культуре и спортивном движении и отличаются друг от друга как по содержанию, так и по форме.

Спорт в крупных городах, областных центрах Узбекистана комплексы, стадионы, теннисные корты, бассейны в ходе официального конкурса организуются различные рекламные ролики продвижение новостей в области спорта по телевидению, радио. Такие мероприятия являются шагом в развитии спортивного менеджмента. Через средства массовой информации вместе с продвижением сферы физической культуры и спорта освещаются также основные этапы, факторы его развития. Это касается спортивного лото, зрителей, присутствующих на стадионах также материальная помощь, оказываемая спонсорами в практическом аспекте, выражение.

Достижение основных целей рутинного процесса управления спортом требует взаимосвязанных действий. Каждый из них представляет собой конкретный процесс, эти рассмотренные действия очень важны для успеха организации, это важно. Каждая функция управления также демонстрирует процесс. Поэтому в управлении физической культурой и спортом именно структурная структура играет важную роль. У каждого сотрудника функциональная задача четко определена. Шлюзы в нашей стране от современных методов управления, технологий в управлении, требуется широкое использование маркетинговых принципов и концепций.

Целью управления организацией является правильное и сложность варьируется в зависимости от уровня. Организационная структура управления динамическая устойчивость структуры, изменение и взаимодействие с внешней средой эффект определяет его назначение и критерий. Основные принципы управления одной из функций является маркетинг. Маркетинг автопилота анализ рыночных возможностей процесса управления деятельностью, целевой выбор рынка, внедрение в жизнь маркетинговых мероприятий включает в себя. Обзор рынка услуг по физической культуре и спорту определение собственных возможностей и стратегии.

Система территориального управления детскими спортивными комплексами в республике выбор рынка услуг, развитие которого является наиболее оптимальным возможности. Физическая культура и спорт в Узбекистане растущий детский спорт как элемент инфраструктуры роль функционирования мировых рыночных отношений высока. Совершенствование методов и форм управления на основе опыта необходимость и связывает ее с текущими изменениями в нашей стране. В сфере развивающейся физической культуры и спорта управление маркетингом в области роста детской спортивной деятельности его подход выражает его конкретное значение.

Спортивные организации специфичны для менеджмента в ведении своей деятельности различных видов услуг, обладающие свойствами и доход от них предпочитает извилистые пути. Поэтому бокс, футбол, борьба, теннис, спортивные клубы по восточному единоборству и другим видам спорта и необходимо будет стимулировать управленческую деятельность в коллективах.

Список литературы:

1. Абдумаликов Р. Эшназаров Ж. История физической культуры и спорта. учебное пособие Ташкент 1993 г.

2. Yakubjonova Feruzakhon Ismoilovna, Azizov Muhammadjon Azamovich, Aminov Batir Umidovich. "METHODS OF EDUCATION OF ENDURANCE IN BASKETBALL PLAYERS OF SENIOR SCHOOL AGE." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.10 (2022): 105-109.
3. Шодиев Эргашали, Ирматов Шавкат, Якубжонова Ферузахон. "Jismoniy tarbiya darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish." Общество и инновации 2.2/S (2021): 683-687.
4. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich. "Modern Requirements For Teaching Discipline "Sports" In Higher Education." The American Journal of Interdisciplinary Innovations Research 3.02 (2021): 21-23.
5. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Azizov Mukhammadjon Azamovich, Muydinov Iqboljon Abdukhamidovich. "THE BENEFITS OF TABLE TENNIS ON THE DEVELOPMENT OF THE CHILD'S BODY." INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.09 (2022): 5-8.
6. Якубжонов И., М.Азизов, Ф.Якубжонова. "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ ЗДОРОВОГО МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ." Educational Research in Universal Sciences 1.3 (2022): 170-173.
7. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich 1, Umarov Abdusamat Abdumalikovich 2, Umarova Zulxumor Urinboyevna 3, Mo'yidinov Iqbol Abduxamidovich 4, Azizov Muxammad Azamovich 5, Aminov Botir Umidovich 6, et al. "Main Characteristics Of Table Tennis In International Sport And Technologies Of Playing It." Journal of Positive School Psychology 6.10 (2022): 2183-2189.
8. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Azizov Muhammad Azamovich, Muminov Sherzodjon Ilyasovich. "Developing human thinking and moving speed through

table tennis." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12.4 (2022): 164-165.

9. Икром Якубжонов "Jismoniy madaniyat jarayonida aqliy madaniyat.

" Общество и инновации 2.2/S (2021): 688-691.

10. Рахимов Шермат Мирзарахимович, Якубжанов Икром Акрамжонович, Якубжанова Ферузахон Исмоиловна. "НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ В УЧАСТИИ МЕСТНЫХ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА В СПОРТЕ.

" Интернаука 19-2 (2020 19-20.

11. Yakubjonov Ikrom Akramjonovich, Yakubjonova Feruzaxon Ismoilovna, Azizov Muxammad Azamovich "[INSON ORGANIZMINI RIVOJLANISHIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING O'RNI.](#)" INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND 1-5 (2022): 124-130

12. Alikulov Akmal Akramovich, Yakubjonova Feruzakhon Ismoilovna, Xatamov Zafar Nazirjonovich. "Technologies for developing of future physical education teachers through media education tools." ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL 11.2 (2021): 885-890.

13. Juraev Voxidjon Muhammedovich. "The role of reaction in the formation of competition motivation in athletes." international journal of social science & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 11.10 (2022): 28-29.

14. Khatamov Zafarjon Nazirjonovich. "The use of modern educational technologies in the organization of physical education is a guarantee to increase the effectiveness of education." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.10 (2021): 477-480.

15. Muydinov Iqbol Abduhamidovich, Muydinov Shuhrat Mansurovich, Akhmedov Umid Usmonovich "[Selection of talented wrestlers and education of physical perfection in the process of wrestling activities in sports schools.](#)" Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities (2022): 166-167

16. Irmatov Shavkat Anvarovich, Xamraqulov Tolqin Toxirovich, Quvvatov Umid Tursunovich. "Use problem-solving techniques in school gymnastics." Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities 12-4 (2022): 512-513